

RAQAMLI VOSITALARNING AXLOQIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI VA IMKONIYATLARI

Matayev Elyor Dilmonovich

DXX “Temurbeklar maktabi” HAL informatika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510697>

***Annotatsiya.** Maqolada raqamli ta’lim vositalari yordamida o‘quvchilarda axloqiy tarbiyani shakllantirish masalasi nazariy jihatdan tahlil qilingan. Onlayn platformalar, interaktiv vositalar va ularning tarbiyaviy imkoniyatlari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli vositalar, axloqiy tarbiya, onlayn platformalar, interaktiv metodlar, raqamli ta’lim.*

***Аннотация.** В статье теоретически анализируется проблема формирования нравственного воспитания учащихся с использованием цифровых образовательных средств. Освещены педагогические возможности онлайн-платформ и интерактивных ресурсов.*

***Abstract.** The article provides a theoretical analysis of developing students' moral education through digital learning tools. It highlights the pedagogical potential of online platforms and interactive resources.*

Bugungi raqamli transformatsiya jarayonida ta’lim tizimida yuz berayotgan o‘zgarishlar pedagogik yondashuvlar va tarbiyaviy metodikalarning zamon talablari asosida qayta ko‘rib chiqilishini talab qilmoqda. Xususan, o‘quvchilarda axloqiy tarbiyani shakllantirish masalasi nafaqat an’anaviy, balki raqamli vositalar orqali ham hal etilishi zarurligini ko‘rsatmoqda. Raqamli makonda bolalarning kommunikatsiyasi, axborotga kirish imkoniyati va virtual muhitdagi ishtiroki ularning dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari va axloqiy qiyofasiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-noyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi va uni amalga oshirish bo‘yicha yo‘l xaritasida ta’lim tizimini raqamlashtirish orqali zamonaviy o‘quv metodikalarini joriy qilish ustuvor vazifa sifatida belgilangani bejiz emas. Ushbu islohotlar ta’lim jarayonida onlayn platformalar, multimedia vositalari, interaktiv dasturlar va boshqa raqamli resurslardan keng foydalanishni taqozo etmoqda [1].

Shu nuqtai nazardan, axloqiy tarbiyaning raqamli muhitda amalga oshirilishi va bu jarayonda raqamli vositalarning pedagogik imkoniyatlarini o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb sanaladi. Bugungi kunda axloqiy tarbiya faqat og‘zaki nasihat shaklida emas, balki vizual, interaktiv va virtual metodlar orqali ham amalga oshirilmoqda.

***Maqsad:** raqamli ta’lim vositalari orqali o‘quvchilarda axloqiy tarbiyani rivojlantirish imkoniyatlarini nazariy jihatdan tahlil qilish va zamonaviy metodik yondashuvlarni asoslab berishdan iborat.*

Vazifalar:

- Raqamli vositalarning turlari va ularning pedagogik xususiyatlarini aniqlash;
- Axloqiy tarbiya mazmuni va uning zamonaviy talqinlarini yoritish;
- Onlayn ta’lim platformalarining axloqiy tarbiyadagi o‘rni va imkoniyatlarini ochib berish;

- Raqamli vositalar orqali tarbiya jarayonida uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rsatish.

Raqamli ta’lim vositalari tushunchasi va ularning turlari. Raqamli ta’lim vositalari - bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va tarbiyaviy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi **multimediaviy, interaktiv va onlayn resurslar** majmuasidir. Ular pedagogik faoliyatda o‘quv materiallarini vizual, ovozi, matnli yoki animatsion shaklda yetkazishga yordam beradi.

Raqamli ta’lim vositalarining asosiy turlari:

Onlayn platformalar

- Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Zoom - masofaviy darslar, topshiriqlar, baholash tizimi bilan birga interaktiv muhit yaratadi.

Multimedia materiallari

- Video darslar, animatsiyalar, slaydlar, axloqiy mavzudagi qisqa filmlar — axborotni esda qoldirishni yengillashtiradi.

Mobil ilovalar

- Duolingo, Kahoot!, Quizlet - o‘yinli ta’lim orqali tarbiyaviy mazmunli topshiriqlarni bajartirish imkonini beradi.

Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari

- Axloqiy qarorlar qabul qilish muhitini simulyatsiya qiluvchi interaktiv modellar.

Ijtimoiy tarmoqlar va bloglar

- Telegram, YouTube — o‘quvchilar axloqiy qadriyatlar bo‘yicha videolar, eslatmalar, motivatsion postlar bilan tanishadi.

Raqamli darsliklar va elektron kitoblar

- Interaktiv axloqiy hikoyalar, qahramonlar orqali to‘g‘ri xulq-atvor namunalari beriladi.

Bugungi o'quvchilar — *“raqamli avlod” vakillari* bo'lib, ular uchun onlayn va raqamli muhit tabiiy hisoblanadi. Shu sababli, ta'lim-tarbiya jarayonida ularning psixologik va madaniy xususiyatlarini hisobga olib, raqamli vositalar orqali ularga mos tarbiyaviy kontentni yetkazish dolzarbdir.

Axloqiy tarbiya: mohiyati va zamonaviy yondashuvlar.

Axloqiy tarbiya — bu yosh avlodda ijtimoiy qadriyatlar, ezgulik, halollik, hurmat, mas'uliyat, sabr-toqat kabi fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan maqsadli tarbiyaviy jarayondir. Tarixan axloqiy tarbiya oila, maktab, jamiyat orqali og'zaki nasihat, ibratli hayotiy misollar, urf-odatlar orqali amalga oshirilgan.

Axloqiy tarbiyaning asosiy komponentlari:

1. **Axloqiy ong** – yaxshilik va yomonlik, adolat va nohaqlik, halollik va xiyonat kabi tushunchalarning mohiyatini tushunish;
2. **Axloqiy his-tuyg'ular** – o'zini va boshqalarni baholashda hissiy javob, vijdon, uyat, hamdardlik;
3. **Axloqiy xatti-harakat** – bilim va hissiyotlar asosida qaror qabul qilish, odob-axloq me'yorlariga amal qilish.

Zamonaviy ta'lim sharoitida axloqiy tarbiya faqat nazariy tushunchalarni o'rgatish bilan cheklanib qolmaydi. **Konstruktivistik yondashuv, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish** orqali axloqiy qadriyatlar bolalarning hayotiy tajribasiga integratsiya qilinmoqda.

Onlayn ta'lim vositalari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirish imkoniyatlari. Raqamli ta'lim vositalari, ayniqsa **onlayn platformalar**, nafaqat bilim berish, balki o'quvchilar ongida **axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda** ham samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Onlayn vositalar orqali axloqiy tarbiyaning asosiy shakllari:

Faoliyat turi	Pedagogik vazifasi
Zoom va Teamsdagi muhokama darslari	Axloqiy mavzular bo'yicha interaktiv savol-javoblar, diskussiyalar
Google Classroomdagi	Axloqiy hikoyalar asosida mustaqil tahlil, munosabat

topshiriqlar	bildirish
Axloqiy film yoki video tahlili	Emotsional ta'sir orqali xulq-atvorni baholash va anglash
Telegramdagi bloglar	Fikr bildirish, axloqiy pozitsiyani mustahkamlash
Kahoot, Quizizz orqali viktorinalar	Axloqiy tushunchalarni mustahkamlovchi interaktiv testlar

Raqamli vositalar orqali shakllanuvchi tarbiyaviy kompetensiyalar:

- **Ijtimoiy hamkorlik** – jamoaviy loyihalar va muhokamalar orqali hurmat, murosaga kelish qobiliyatining rivojlanishi;

- **Axborot madaniyati** – ishonchli va axloqiy mazmundagi kontentni tanlashni o'rganish;

- **Mas'uliyat** – masofaviy topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish, guruh oldida javobgarlikni his qilish;

- **Virtual muloqot madaniyati** – onlayn muloqotda odob-axloq me'yorlariga amal qilishni o'rganish.

Onlayn ta'lim vositalari orqali o'tkazilgan tarbiyaviy ishlar nafaqat bilim, balki **axloqiy qarorlar qabul qilish madaniyatini** ham shakllantiradi. Eng muhimi, bu jarayon o'quvchilar uchun qiziqarli va motivatsion bo'lib qoladi.

Muammolar. Har qanday yangilikda bo'lgani kabi, raqamli ta'lim vositalarini axloqiy tarbiyada qo'llash ham o'ziga xos **muammolar va cheklovlarga** ega. Raqamli muhitning pedagogik imkoniyatlari keng bo'lsa-da, bu jarayonda muayyan **metodik, texnik va psixologik** muammolar yuzaga chiqishi mumkin.

Asosiy muammolar:

1. **Axloqiy kontentning yetishmasligi.** Ko'pgina onlayn platformalarda tarbiyaviy mazmunga ega darslar, videolar va topshiriqlar soni cheklangan.

2. **O'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi.** Ba'zi pedagoglar zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda qiynalishadi, bu esa ularning interaktiv va tarbiyaviy faoliyatni to'laqonli tashkil etishiga xalaqit beradi.

3. **Virtual muloqotda axloqiy nazoratning sustligi.** Onlayn muhitda o'quvchilar ko'pincha o'zini cheklovsiz tutadi, bu esa odob-axloq me'yorlarining buzilishiga olib kelishi mumkin (masalan, anonimlik, kiberbullning holatlari).

4. **Ijtimoiy tengsizlik.** Ba'zi o'quvchilarda zaruriy texnik vositalar yoki barqaror internet yo'qligi ularning raqamli tarbiya jarayonlarida to'liq ishtirok eta olmasligiga sabab bo'ladi.

Xulosa

Bugungi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri — **raqamli vositalar yordamida axloqiy tarbiyani shakllantirishni tizimlashtirishdir.** Raqamli ta'lim vositalari, xususan **onlayn platformalar, interaktiv ilovalar, multimedia resurslari** o'quvchilarning axloqiy qarashlarini rivojlantirishda kuchli ta'sirga ega. Raqamli muhitda tarbiya jarayoni yangi shakl va metodikalarni talab qilmoqda: bu esa o'qituvchidan yuqori darajadagi **raqamli savodxonlik, metodik kreativlik va pedagogik yondashuvni yangilashni** talab qiladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

- Raqamli ta'lim vositalari orqali o'tkaziladigan tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish uchun **metodik yondashuvlar tizimlashtirilishi** zarur;

- Axloqiy tarbiyani virtual muhitga ko'chirish, uni **faol, qiziqarli va emotsional** qilish imkonini beradi;

• O‘qituvchilarning **AKT sohasidagi kompetensiyasi** — raqamli tarbiyaning muvaffaqiyat kalitidir;

• Tarbiyaviy kontentda **milliy qadriyatlar, madaniy me’yorlar va zamonaviy muhit talablari uyg‘unlashgan** bo‘lishi kerak.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 05.11.2020 yildagi PF-6079-son.
2. Nurmuxamad Duisenov. AKT va Internet texnologiyalaridan foydalanishni o‘rganish. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2021y.
3. Mirzahmedova N.D. Raqamli texnologiyalarining ta’lim sohasida qo‘llanilishi /Scientific jurnal Impact Factor, sjif 2022: 5.947. 539-P.
4. Jabborova, S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarni oilada milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalashning yo‘llari. Science and Education, 458–465.
5. <https://ziyonet.uz/>